

TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MINIMALLASHTIRISH MASALALARI

Xudoyorov Oybek –
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti PhD o'qituvchisi,
Oybekxudoyorov7@gmail.com
[Tel:\(90\)332-04-44](tel:(90)332-04-44)

Hakimova Nargiza Abdukarimovna–
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti magistranti
Hakimova.nargiza02@gmail.com
[Tel:\(91\)407-45-25](tel:(91)407-45-25)

Annotatsiya: maqolada tijorat banklari faoliyatida risklarni kelib chiqish sabablari, turlari, uni aniqlash, oldini olish va minimallashtirish masalalari nazariy va amaliy jihadan yoritilgan. Risklarni boshqarish tizimining zarurligi va risklarni boshqarish usullarini takomillashtirish hamda risk tufayli yuzaga keladigan salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik yoki ularning ta'sirini kamaytirish chora tadbirlari haqida taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat bank risklari, risklar monitoring, risklarni boshqarish, stress-test, "uchta himoya chizig'i"

МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Худойоров Ойбек -
Ташкентский государственный экономический университет, преподаватель
PhD,

Хакимова Наргиза Абдукаримовна -
Студент Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: в статье описаны причины возникновения рисков в деятельности коммерческих банков. типы, вопросы его обнаружения, предотвращения и минимизации рассматриваются с теоретической или практической точки зрения. Высказаны предложения и рекомендации о необходимости создания системы управления рисками и мерах по совершенствованию методов управления рисками и предотвращению негативных ситуаций, вызванных риском, или снижению их воздействия.

Ключевые слова: риски коммерческих банков, мониторинг рисков, управление рисками, стресс-тест, «три линии защиты».

THE ISSUES OF RISK MINIMIZATION IN COMMERCIAL BANKS

Xudoyorov Oybek –

PhD teacher of Tashkent State University of Economics,

Khakimova Nargiza Abdukarimovna –

Student of Tashkent State University of Economics

Annotation: The article describes the causes of risks in the activity of commercial banks, types, its detection, prevention and minimization issues are covered from a theoretical and practical perspective. Proposals and recommendations were made about the need for a risk management system and measures to improve risk management methods and prevent negative situations caused by risk or reduce their impact.

Keywords: commercial banking risks, risk monitoring, risk management, stress test, "three lines of defense".

Kirish.

Jahon moliya tizimining global o'zgarishi sharoitida banklarning moliyaviy barkarorligini oshirish zarurati tobora ortib bormoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD)ning «COVID-19 inkirozi va bank tizimining barkarorligi» hisobotida quyidagilar alohida ta'kidlangan: "...koronavirus pandemiyasi okibatida yuzaga kelgan risklar banklarning moliyaviy barkarorligiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Pandemiyaning iqtisodiy ta'siri banklarning muammoli kreditlar hajmining sezilarli darajada oshishi, bank aktivlari sifati va daromad

ko‘rsatkichlarining yomonlashuviga olib keldi”.¹ Bu esa, o‘z navbatida, bank risklarini monitoring qilish, ularni samarali boshqarish tizimini tartibga solishni takomillashtirish, bank tizimi barqarorligini ta‘minlashda risklarni monitoring qilishning zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Jahonda bank riskini boshqarish va ularni monitoring kilib borish tizimida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar nafaqat mamlakat bank tizimining inqirozli holati avj olishiga, balki moliya bozorining boshqa segmentlariga transformasiyalanishi hisobiga mamlakat miqyosida tizimli risklar yuzaga kelishi, xususan, rivojlangan davlatlardan biri hisoblansa-da, AQSh tijorat banklari va ipoteka tashkilotlari tomonidan ajratilgan kreditlar tarkibida muammoli kreditlar salmog‘ining asossiz ko‘payishiga yo‘l qo‘yish natijasida ishonchsiz qarz oluvchilar o‘rtasida kreditni qaytarmaslik holatlari keskin ortishi, moliya bozorida ipoteka qimmatli qog‘ozlari investision jozibadorligining shiddat bilan pasayishiga olib kelmoqda.²

O‘zbekistonda 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida bank tizimida xalqaro valyuta jamg‘armasi ko‘magida iqtisodiyotda vujudga kelishi mumkin bo‘lgan risklarni aniqlash, ularning bank tizimi barqarorligiga ta‘sirini baholashga qaratilgan stress-test modellarini ishlab chiqish hamda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy yo‘qotishlarga banklarning bardoshlilikini ta‘minlash maqsadida makroprudensial buferlar yaratish choralari ko‘rib borish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Mamlakatimizda mavjud bank risklarini monitoring qilish tizimining hozirgi holatida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki va tijorat banklarida monitoring qilishda yaxlitlik va muvozanat mavjud emasligi, normativ-huquqiy qonunchilikning tarqoqligi va uslubiy ta‘minotning zamonaviy talablarga javob bermasligi, bank tizimida ro‘yxatga olish komponentining ustunligi hamda diagnostika va prognozlash funksiyalari etarli darajada shakllanmaganligi bank risklarini kompleks monitoring qilish milliy tizimini nazariy va uslubiy jihatdan takomillashtirishni talab etadi.

Bank risklari monitoringi deganda bu bankning risklarini doimiy ravishda kuzatish, baholash va boshqarish jarayoni tushuniladi. Ushbu jarayon bankning moliyaviy

¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) <https://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/COVID-19-crisis-and-banking-system-resilience>

² Sherali Sultonov. Directions if state regulation of the stock market. International Journal of Economic Growth and Environmental. 2021

barqarorligini ta'minlash va potentsial xavflarni oldini olish maqsadida amalga oshiriladi.

Bank risklari monitoringining asosiy aspektlarini quyidagicha tasniflashimiz mumkin:³

1. Risk turlarini aniqlash:

- Kredit riski: Mijozlarning kreditlarni qaytarish imkoniyatini baholash.
- Bozor riski: Investitsiya portfelining bozor sharoitlariga ta'sirini kuzatish.
- Likvidlik riski: Bankning qisqa muddatli moliyaviy majburiyatlarini bajarish qobiliyatini baholash.
- Operatsion riski: Ichki jarayonlar, xatolar va fraud holatlarini aniqlash.

2. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish:

- Risklar haqida ma'lumotlar yig'ish: moliyaviy hisobotlar, statistik ma'lumotlar, mijozlar haqidagi ma'lumotlar.
- Tahlil usullarini qo'llash: statistik metodlar, moddiy va moddiy bo'lmagan risklarni baholash.

3. Monitoring va baholash:

- Risk darajasini baholash va kuzatish: har bir riskning darajasini muntazam ravishda nazorat qilish.
- Xulosa chiqarish: risk darajasidagi o'zgarishlarni va ular bilan bog'liq bo'lgan muammolarni aniqlash.

4. Strategiyalarni ishlab chiqish:

- Risklarni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish: risklarni boshqarish bo'yicha amaliyotlarni takomillashtirish.
- Mavjud nazorat mexanizmlarini yangilash va rivojlantirish.

5. Hisobot berish:

- Monitoring natijalarini yuqori boshqaruvga taqdim etish.
- Risklar bo'yicha hisobotlar tayyorlash va ularni har bir muloqotda muhokama qilish.

³ Травкина Е.В. Роль мониторинга банковских рисков в обеспечении устойчивости банковского сектора России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012

Umuman olganda, bank risklari monitoringi — bu bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va xavflarni kamaytirish uchun muhim jarayon. To'g'ri monitoring orqali bank o'z faoliyatini samarali boshqarishi, bozor sharoitlariga moslashishi va kelajakdagi muammolarni oldini olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shu munosabat bilan bank risklarini monitoring qilish va baholashning bunday tizimiga ehtiyoj mavjud bo'lib, bu alohida ko'rsatkichlarning banklarning va butun bank tizimining kompleks baholashiga hamda hozirgi va istiqboldagi vaqtda umumiy holatiga ta'sirini ko'rish imkonini beradi. Darhaqiqat, har qanday mamlakat uchun bank tizimining nafaqat hozirgi holati, balki rivojlanish istiqbollari ham muhimdir, bu uning iqtisodiyotdagi asosiy pozitsiyasi bilan izohlanadi.

Bank risklarini monitoring qilish va ularni samarali boshqarish borasida rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar (Buyuk Britaniya, Kanada, Yaponiya, Germaniya, Rossiya Federatsiyasi) tajribasidan kelib chiqib, bank risklari natijasida chiquvchi bozor tavakkalchiligini boshqarish quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi taklif etildi (1-rasm)

1-rasm. Bank risklarini boshqarish bosqichlari⁴

Bank bozor tavakkalchiligining paydo bo'lish sabablarini aniqlashni boshqarish maqsadida ko'rsatkichlar tizimini joriy qiladi. Bozor tavakkalchiliklarini boshqarish ko'rsatkichlari tizimi bank faoliyatining aniq yo'nalishiga ta'sir etuvchi bozor tavakkalchiligini kamaytirish yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi.

Xalqaro Bazel qo'mitasi bank risklarini boshqarish va monitoring qilish tizimini takomillashtirishda bir qator muhim tavsiyalar beradi. Ushbu tavsiyalar asosan bankning kapitali, likvidligi va risklarni boshqarish jarayonlariga qaratilgan bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Kapitalni boshqarish. Minimal kapital talablarini belgilash: Banklar uchun yaroqli kapital miqdorini belgilash, bu esa risklarni qoplash uchun zarur bo'lgan zaxiralarni ta'minlaydi. Kapitalning sifatini oshirish: Banklar kapitalning sifatini va uning barqarorligini oshirishga intilishi kerak.

2. Risklarni baholash. Riskni aniq belgilash: Banklar har xil risk turlarini (kredit, bozor, likvidlik va operatsion risklar) aniqlash va baholash jarayonlarini amalga oshirishlari kerak. Ichki baholash tizimlari: Banklar o'z ichki baholash tizimlarini ishlab chiqishlari va yangilashlari lozim. Bu tizimlar bankning risk darajasini aniqlash va kuzatish imkonini beradi.

3. Risklarni monitoring qilish. Monitoring mexanizmlari: Banklar risklarni doimiy ravishda kuzatish uchun samarali monitoring mexanizmlarini o'rnatishlari kerak. Bu monitoring jarayonida olingan ma'lumotlar asosida zaruriy chora-tadbirlarni ko'rish

⁴ Muallif tomonidan ilmiy tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan

kerak. Hisobot berish: Risklar bo'yicha muntazam ravishda hisobotlar tayyorlash va yuqori boshqaruvga taqdim etish, bu esa qaror qabul qilishda yordam beradi.

4. Ichki nazorat. Ichki nazorat tizimlarini rivojlantirish: Banklar o'z ichki nazorat tizimlarini kuchaytirishlari va xavflarni aniqlashda samarali vositalarni qo'llashlari kerak. Xodimlarni o'qitish: Xodimlarning risklarni boshqarish va monitoring qilish bo'yicha bilimlarini oshirish uchun treninglar o'tkazish.

5. Strategiyalarni ishlab chiqish. Risklarni kamaytirish strategiyalari: Har bir risk turiga nisbatan aniq strategiyalar ishlab chiqish va ularni amalga oshirish. Favqulodda vaziyatlar rejalari: Banklar favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilishlari kerakligini belgilovchi rejalarga ega bo'lishlari lozim.

Bir so'z bilan aytganda, Bazel qo'mitasi tavsiyalari banklar uchun risklarni boshqarish va monitoring qilish tizimini takomillashtirishda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Bu tavsiyalarni amalga oshirish orqali banklar o'z moliyaviy barqarorligini oshirishi va bozor sharoitlariga moslashishi mumkin.

Stress-testi moliyaviy institutlarda risklarni tahlil qilishning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Ushbu usul yordamida banklar va boshqa moliyaviy institutlar turli xil kutilmagan va ekstremal iqtisodiy sharoitlarga nisbatan o'z moliyaviy holatini baholaydilar. Stress-testlar risklarni tushunish, boshqarish va monitoring qilishda muhim rol o'ynaydi.

Stress-testlarning asosiy maqsadlarini quyidagicha ifodalash mumkin:

Birinchisi, risklarni aniqlash: Stress-testlar moliyaviy institutning qaysi risklarga duch kelishi mumkinligini aniqlashga yordam beradi. Bu kredit, bozor, likvidlik va operatsion risklarni o'z ichiga oladi.

Ikkinchisi, moliyaviy barqarorlikni baholash: Kutilmagan sharoitlarda institutning moliyaviy holatini qanday ta'sir qilishi va uning qarz majburiyatlarini bajarish qobiliyatini baholash.

Uchinchisi, rejalashtirish va tayyorgarlik: Olingan natijalar asosida moliyaviy institutlar kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish uchun strategiyalar ishlab chiqadilar.

Stress-testlar jarayonida avvalo, senariylar ishlab chiqiladi, masalan: iqtisodiy krizis, bozorning keskin pasayishi, yirik mijozlarning bankrotligi. Keyin esa model yaratiladi. Har bir senariy asosida moliyaviy institutning aktivlari va passivlarini tahlil qilish uchun matematik modellardan foydalaniladi va natijalar tahlil qilinadi. Bu esa bankning moliyaviy holati, kapital zaxiralari va likvidlik darajasini aniqlashga yordam beradi. Jarayon so'nggida esa olingan natijalar asosida hisobotlar tayyorlanadi va tegishli boshqaruvga taqdim etiladi. Hisobotda aniqlangan zaif tomonlar va tavsiyalar keltiriladi.⁵

Xalqaro Bazel qo'mitasi stress-testlar o'tkazishni banklarning risklarni boshqarish tizimining muhim qismi sifatida tan oladi. Bazel talablari asosida banklar stress-testlarni muntazam ravishda o'tkazishlari va natijalarni nazorat qilishlari kerak.

Stress-testlar moliyaviy institutlarning risklarni aniqlash va boshqarish jarayonida muhim vositadir. Ular moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, kutilmagan vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rish va kelajakda muammolarni oldini olishga yordam beradi. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish orqali banklar o'z faoliyatini yanada barqaror va xavfsiz qilishlari mumkin.

Zamonaviy tijorat banklaridagi risklarni boshqarish tizimiga bankning barcha bo'g'inlari jalb etiladi. Ilg'or tajribada risklarni boshqarish tizimi "uchta himoya chizig'i" mexanizmini tashkil etishga asoslangan.

3-himoya chizig'i:
ichki audit
departamenti

2-himoya chizig'i:
bankning risk
menejment
departamenti

1-himoya chizig'i:
tijorat bankning
operatsion
boshqaruv
bo'linmalari

⁵ Мутабар Жураевна Темирханова, Хусан Баходирович Зарипов, Ли Шаоминь. Совершенствование цифровой мобильной связи в современном мире. Бюллетень науки и практики, 2020

2-rasm. Bank risklarini monitoring qilish va boshqarishning “uchta himoya chizig’i” mexanizmi⁶

Bu mexanizm risklarni boshqarish va nazorat qilish jarayonlarida aniq rol va mas’uliyatlarni belgilaydi, shuningdek, bankning barcha bo’linmalarini o’zaro bog’laydi. Har bir himoya chizig’i o’ziga xos funksiyalarni bajaradi, bu esa bankning xavflarni samarali boshqarishiga yordam beradi.

Bunda, tavakkalchiliklarni qabul qilish (1-himoya chizig’i) tavakkalchiliklarni to’g’ridan-to’g’ri tayyorlash va amalga oshirish, identifikatsiyalash va baholash jarayonlari, shuningdek tavakkalchiliklarni monitoring qilish, ularni boshqarish bo’yicha ichki me’yoriy hujjatlarning talablarini bilish va ularga rioya qilish, operatsiyalarni amalga oshirishda tavakkalchilik darajasini hisobga olish lozim. Birinchi himoya chizig’i bankning barcha bo’linmalarida joylashgan xodimlar va operatsion jamoalar tomonidan ta’minlanadi. Ular kundalik faoliyatda risklarni aniqlash, baholash va boshqarish uchun mas’uldirlar. Ikkinchi himoya chizig’i: Ichki nazorat va boshqaruv. Bu chiziq risklarni boshqarish tizimining samaradorligini baholash va nazorat qilish uchun mas’uldir. Masalan, operatsion jarayonlar va ichki nazorat tizimlarini baholash. risklarni boshqarish jarayonini mustaqil ravishda tahlil qilish va risklar haqida hisobotlar tayyorlash va ularni yuqori boshqaruvga taqdim etish. Uchinchi himoya chizig’i: Mustaqil nazorat organlari. Uchinchi himoya chizig’i bankning mustaqil nazorat organlari (masalan, audit, ichki nazorat bo’limlari) tomonidan ta’minlanadi. Ular risklarni boshqarish va nazorat qilish tizimini o’rganish va baholashda muhim rol o’ynaydi. Ularning funksiyalariga risklarni boshqarish tizimining ishlashini mustaqil baholash, nazorat va audit jarayonlari orqali xatolarni aniqlash, yangi xavflar va muammolar haqida yuqori boshqaruvga tavsiyalar berish kabilarni kiritish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, "Uchta himoya chizig’i" mexanizmi banklarda risklarni boshqarish jarayonlarini muvofiqlashtirishga va ularni yanada samarali qilishga

⁶ Muallif tomonidan ilmiy tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan

yordam beradi. Har bir chiziq o'zining vazifalari va mas'uliyatlari bilan o'zaro bog'lanib, bankning xavflarni aniq boshqarishi va barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu mexanizm orqali banklar kutilmagan vaziyatlarga tayyor bo'lishlari va o'z faoliyatini yanada xavfsiz va samarali qilishlari mumkin.

Bank risklarini monitoring qilish tizimini takomillashtirish doirasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalaridan kelib chiqib, bank risklarining mazmun-mohiyati, ularni boshqarish va monitoring qilish tizimi va tamoyillari, bank risklarini monitoring qilishdagi zamonaviy yondashuv va tendensiyalar borasida quyidagi muhim xulosalalar shakllantirildi:

1. Bank risklari banklarning moliyaviy faoliyati davomida turli omillar ta'sirida bank likvidliligining ehtimoliy yo'qotishlaridir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, bank tomonidan noaniq axborotlardan boshkaruv yoki qarorlarni qabul qilishda foydalanilish mazkur ehtimoliy yo'qotishlar darjasini oshiradi va risklarni moliyaviy zararlar bilan almashinuviga olib keladi.

2. Banklar risklarni aniqlash va monitoring qilishda raqamli tahlil, sun'iy intellekt (AI) va mashina o'rganish texnologiyalarini qo'llashni kengaytirmoqda. Bu texnologiyalar risklarni oldindan prognoz qilish, qarorlar qabul qilishda samarali yordam beradi va aniq tahlillarni amalga oshiradi.

3. Banklar bir nechta risk turlarini (kredit, bozor, operatsion, likvidlik, xatarlilik va boshqalar) bir vaqtda kuzatib boradigan integratsiyalashgan risk boshqaruvi tizimlarini joriy etmoqda. Bu tizimlar bankning umumiy risk profilini va risklarning o'zaro bog'liqligini yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

4. Zamonaviy texnologiyalar yordamida banklar real vaqt rejimida o'z mijozlari va portfelidagi risklarni kuzatib borishi mumkin. Bu esa tezkor qarorlar qabul qilishga va imkoniyatlarni aniqlashga yordam beradi, shuningdek, har qanday noxush holatlar yuzaga kelishi oldidan ogohlantirishlar beradi.

5. Banklar va moliyaviy institutlar xalqaro risk boshqaruvi standartlariga (masalan, Basel III) va mahalliy regulyatorlar talablari bo'yicha o'z risk monitoring tizimlarini optimallashtirishmoqda. Bu xavf-xatarlarni kamaytirish va bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

6. Banklar stress-testlar o'tkazish orqali muayyan iqtisodiy yoki moliyaviy sharoitlarda qanday qilib o'z risklarini boshqarishi mumkinligini sinab ko'rmoqda. Bu yondashuv bankning mustahkamligini baholash va kelajakdagi noaniqliklarga qarshi tayyorgarlik ko'rishga yordam beradi.

7. Risk monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish va robotik jarayonlarni boshqarish (RPA) orqali banklar o'z resurslarini samarali boshqarish va xatarliklarni tezda aniqlash imkoniyatini oshirmoqda. Bu ham xatarliklarni kamaytirishga, ham ish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Mening fikrimcha bu xulosalar zamonaviy bank risklarini monitoring qilishdagi yangiliklar va rivojlanishlarni yoritib bera oladi. Banklar o'zlarining xavflarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar va metodologiyalarni qo'llashga intilishi risklarni minimallashtirish masalari uchun ko'rilgan eng yaxshi chora-tadbirlardan bo'lib xizmat qilishiga ishonaman.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi PF-5992 sonli Farmoni, 12.05.2020 yil.

2. Травкина Е.В. Роль мониторинга банковских рисков в обеспечении устойчивости банковского сектора России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012

3. Спильниченко В.К. Трансформация банковских платежных систем в экономике России // Экономический журнал. 2012. № 2 (26).

4. Лиходеева Н. И. Применение электронного банкинга при заключении и исполнении банковских договоров / Н. И. Лиходеева // Юридическая работа в кредитной организации. 2014. №2. - С. 23-27.

5. Sherali Sultonov, Sherzod Alilov, Jasur Razzakov, Khusan Isaev. Development ways of stock market in Uzbekistan. Journal of Critical Reviews. 2020

6. Sherali Sulstonov Nuraliyevich, Nodira Soatova Bobokhanovna. Ways of Fund Market Development in Uzbekistan. Eurasian Scientific Herald. 2022
7. Sherali Sulstonov. Directions if state regulation of the stock market. International Journal of Economic Growth and Environmental. 2021
8. Мутабар Жураевна Темирханова, Хусан Баходирович Зарипов, Ли Шаоминь. Совершенствование цифровой мобильной связи в современном мире. Бюллетень науки и практики, 2020
9. Т.С. Маликов, Н.Х. Хайдаров. Финансы: государственные финансы. Учебное пособие. Экономика и финансы. Ташкент. 2009
10. Хусан Зарипов. Налоговое планирование предприятий в Республике Узбекистан. Общество и экономика, 2019
11. О.А Шодиев. Особенности применения упрощенной системы налогообложения в Узбекистане. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017
12. Olimjon Shodiev. Excise tax: general and special. Академические исследования в современной науке. 2022
13. О.А Шодиев. Акцизное налогообложение в Узбекистане: общее и особенное. Экономика и бизнес: теория и практика. 2022
14. О.А Шодиев. Акцизный налог в Узбекистане: особенности и проблемы современного развития. Экономика и бизнес: теория и практика. 2021
15. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) <https://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/COVID-19-crisis-and-banking-system-resilience.pdf>